

Налог на имущество с физических лиц, проблемы администрирования

Дикаева Л.Х., канд.экон.наук., доцент

Грозненский нефтяной технический университет имени акад. М.Д.Миллионщикова, г.Грозный

Аннотация. *Налоги на имущество принадлежат к числу исторически первых, традиционных платежей, которые хорошо известны большинству современных государств. В советское время большая часть имущества (как движимого, так и недвижимой его части) находилась в государственной собственности, что исключало возможность его налогообложения. Лишь с начала 90-х годов после демополизации роли государства в сфере собственности актуальность вопросов налогообложения имущества получила новое звучание. В настоящее время в состав имущественных налогов с физических лиц входят налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги. Последние два с точки зрения состава плательщиков относят к разряду смешанных налогов, так как они распространяются не только на население, но и на организации.*

Налоги на имущество населения тесно взаимосвязаны и представляют единую систему, т. е. действие одного налога зависит от организации другого. В то же время с помощью каждого отдельно взятого налога достигаются определенные цели и выполняются задачи.

Ключевые слова: *налоги, имущество, государство, налогообложение имущества, населения.*

Property tax on individuals, problems of administration

Abstract. *Property taxes are among the historically first, traditional payments that are well known to most modern states. In Soviet times, most of the property (both movable and immovable parts of it) was in state ownership, which excluded the possibility of its taxation. Only since the beginning of the 90s, after the demonopolization of the role of the state in the field of property, the relevance of property taxation issues has received a new sound. Currently, property taxes from individuals include the property tax of individuals, transport and land taxes. The latter two are classified as mixed taxes from the point of view of the composition of payers, since they apply not only to the population, but also to organizations.*

Taxes on the property of the population are closely interrelated and represent a single system, i.e. the effect of one tax depends on the organization of the other. At the same time, with the help of each individual tax, certain goals are achieved and tasks are completed.

Keywords: *taxes, property, state, taxation of property, population.*

На сегодняшний день в различных источниках литературы принято выделять самые разнообразные трактовки понятия «налог». Обобщив вышеназванные трактовки понятия «налог» можно сказать о том, что налог – это есть не что иное как сумма, уплачиваемая физическими и юридическими лицами в бюджет и внебюджетные фонды. [2,с.44]

Налогообложение является частью современной финансовой политики государства. Совокупность налогов образует внутри любого государства налоговую систему.

Каждое современное прогрессивное государство в своем функционировании так или иначе связано с налоговой системой. Кроме того, каждый человек в своей повседневной жизни сталкивается с налогами и знает, что это такое. В налоговых отношениях в конкретных случаях принимают участие и прочие субъекты, к примеру, работодатели при перечислении налогов, взимаемых с заработной платы собственных сотрудников. [2,с.50]

Особенностью имущественных налогов с населения является то, что чаще всего источником их уплаты выступает доход физического лица от неимущественных операций. Данное обстоятельство имеет теоретическое происхождение, которое на практике порождает немалые сложности в вопросах возможности уплаты налога. Поэтому такое противоречие можно отнести к существенному недостатку таких

налогов, который в некоторой степени сглаживается посредством применения налоговых льгот и невысоких налоговых ставок. Редко источником уплаты служит доход от имущества (аренда, продажа).

Безусловно, данная группа налогов обладает неоспоримыми достоинствами, которые позволяют говорить об их преимуществах в сравнении с другими составляющими налоговой системы.

К их числу можно отнести вещную форму объектов обложения, их материальное воплощение в разнообразных видах недвижимости, земли и транспортных средств.

В этой связи возможности сокрытия объектов от налогообложения близки к нулю. Помимо этого, данная разновидность налогов обладает свойством устойчивости в планировании и формировании налоговых поступлений, а, следовательно – гарантией определенной стабильности финансовой базы территориальных бюджетов, которую они формируют. Значительным потенциалом обладают имущественные налоги с населения и с точки зрения регулирующего аспекта: состав объектов обложения, подходы к стоимостной оценке недвижимости и предоставлению льгот, периодичность и сроки уплаты. Все это свидетельствует в пользу несомненного потенциала и объективной значимости имущественных налогов с населения. [3,с.54]

В процессе функционирования налоги на имущество физических лиц проявляют свойства и функции, присущие налогам в целом. Вместе с тем, будучи самостоятельной группой налогов, они обладают специфическими чертами и проявлениями, что позволяет говорить об их особенностях и определенном месте в налоговой системе. Прежде всего, стоит сказать о функциональном значении этих налогов. Имущественные налоги имеют ряд фискальных преимуществ по сравнению с другими налоговыми платежами (на доход, прибыль, продажи). Данное свойство характеризуется не столько существенными налоговыми поступлениями данной группы налогов, сколько их стабильностью, управляемостью и гарантией.[4,с.65]

Налоги – самый важный источник бюджетных доходов, рычаг развития рыночных отношений. От того, как будет сформирован бюджет, зависит экономическое развитие страны и соответственно условия жизни каждого из нас. Поэтому эффективность работы налоговой системы – одна из наиболее важных задач государства.

Согласно Налогового Кодекса РФ, налог на имущество физических лиц относят к местным налогам. Особенности его начисления, а также порядок уплаты прописан в главе 32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ, вступившей в силу 01.01.2015 г. Согласно данной статье, порядок уплаты и взимания данного налога производится на основе НК РФ, а также нормативно-правовыми документами представительными органами муниципальных образований. Данный налог обязательный и уплачивается в бюджеты соответствующих муниципальных образований. [1]

Налоговые ставки по НИФЛ устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в зависимости от применяемого порядка определения налоговой базы, но не выше предельных значений.

Рассмотрим показатели бюджета РФ на основе данных Министерства финансов за 2015-2019 годы.

В структуре доходной части бюджета выделяют нефтегазовые и нефтегазовые доходы бюджета.

Рисунок 1 Структура федерального бюджета РФ за 2015-2019 годы в млрд. руб.

Рисунок 2. Структура доходной части бюджета Российской Федерации

Таблица 1. Динамика доходных статей бюджета РФ в % к ВВП

Статья доходов	2013 год	2015 год	2017 год	2019 год
Госпошлина	0.21%	0.22%	0.24%	0.25%
Налог на прибыль	4.7%	4.5%	4.5%	4.5%
НДФЛ	3.9%	4%	4.2%	4.1%
НДС	6.6%	6.7%	6.6%	6.4%
Акцизы	0.9%	0.9%	0.8%	0.7%
Налог на имущество	1.2%	1.2%	1.1%	1.1%

Налог на имущество физических лиц занимает важное место в структуре налоговых поступлений в

бюджет РФ, совокупная структура и динамика представлена в таблице 1

Одной из важных проблем имущественного налогообложения являются высокие ставки налога, которые вызваны завышением кадастровой стоимости. При учете, что кадастровая оценка всегда выше инвентаризационной, налогоплательщикам за недвижимость приходится платить в 2 раза больше. Кроме того, необходимо отметить проблему информационной базы, которая требуется при регистрации земельных участков и объектах на них. Не определены границы межевания и наличие на них строений, не обоснованы показатели расчетов кадастровой стоимости земельных участков. А также ограниченность информации о состоянии цен на рынке недвижимости. [5, с.53]

Следующая проблема – несоответствие данных в разных государственных органах. Так, например, в Управлении Федеральной налоговой службе представлены одни сведения о налогоплательщике, а в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии другие. А для исправления неправильных данных требуется много времени, что затягивает процесс изъятия налога.

Проблема способа расчета налога на имущество физических лиц. При заключении сделки купли-продажи домов, квартир, дач, для того, чтобы уйти от уплаты налога или снизить его сумму, официально оформляется по инвентаризационной стоимости, а фактически сделка проведена по рыночной цене.

На сегодняшний день большинство людей плохо разбираются в налоговом законодательстве, иногда даже и не знают какие налоги они обязаны платить, исходя из имущества, находящегося в собственности. Такую проблему можно связать с финансовой безграмотностью населения. Но эту проблему можно легко решить, создав интернет – сервисы, которые доступны абсолютно всем плательщикам налога. И ряд других проблем: широкий перечень льгот по налогу; количество специалистов, осуществляющих качественную оценку недвижимости, ограничено; отказ высоко обеспеченных граждан регистрировать новые построенные объекты, которые имеют высокую стоимость; большие объемы работ и т.д. [6, с.87]

Проведя анализ системы налогообложения имущества физических лиц в России, которая представ-

лена налогообложением недвижимости по трехуровневой системе процентных ставок, нуждается в необходимости ее совершенствования.

К основным перспективам развития налога на имущество физических лиц, можно отнести следующие:

1) Снижение налоговой нагрузки для социально незащищенного населения, с помощью дифференцирования налоговых ставок.

2) Создание единого порядка формирования налоговой базы, исчисляемой по кадастровой стоимости.

3) Установление налоговым администрированием предпочтительную для налогоплательщиков честную уплату налогов.

4) Лимитирование перечня льгот, путем установления их только для определенных объектов недвижимости.

5) Обязательное установление на учет воздвигаемых объектов и объектов, которые на данный момент не имеют никакой стоимости.

6) Формирование и актуализация электронных баз данных, которые содержат необходимые данные для исчисления и уплаты налогов

Для устойчивости, оптимизации, целостности собираемости местных налогов правительство РФ планирует объединить налог на имущество физических лиц и земельный налог и создать налог на недвижимость. На основе этого налога предполагается введение налога на роскошь.

Главная задача данного налога – осуществление принципа справедливого налогообложения. Т.е., те, кто имеют большое количество дорогого недвижимого имущества, должны будут платить более высокие налоги, по сравнению с теми, кто проживает в обычных домах, квартирах и не имеют дополнительной недвижимости.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в РФ налоговая политика направлена на фискальную функцию, которая обеспечивает устойчивую доходную базу бюджетов всех уровней и способствует экономическому развитию государства в целом. Только комплексный подход и совокупность решения выявленных проблем может привести к успешному результату.

Литература:

- 1.Налоговый кодекс Российской Федерации N 117-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - : <http://www.consultant.ru>
- 2.Лыкова Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Л. Н. Лыкова. — М.: Издательство Юрайт - 2015. — 353 с.
- 3.Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 2017. - 591с.
- 4.Назаров М.А., Широков А.Е. Проблемы повышения эффективности осуществления налогового контроля // Мир в эпоху модернизации и глобализации: политические, экономические и социокультурные аспекты: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. С.Г. Михневой [и др.]. Пенза. - 2017. - С. 66-70
- 5.Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и практикум для академического бакалавриата / под науч. ред. Л. И. Гончаренко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 541 с.
- 6.Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 т. Т. 1: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт - 2017. — 336 с.
7. Ордынская Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок: учебник и практикум для СПО / Е. В. Ордынская; под ред. Л. С. Кириной. — М.: Издательство Юрайт - 2017. — 406 с.

8. Черноусова К.С., Черноусова Н.Г., Утюшева Ю.Р. Влияние налоговой безопасности на состояние налоговой системы в современных условиях // Современная налоговая система: состояние, проблемы и перспективы развития: сб. тр. VIII Всерос. заоч. науч. конф. с междунар. участием / под ред. М.К. Аристарховой; ГОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический университет". - 2014. - С. 25.